

KIMYO TA’LIMIGA MANTIQ QOIDALARINI INTEGRATSIYALASH TO’G’RISIDA

R. SH. Berdiqulov

TDPU, Kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrası mudiri, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada mantiq qoidalarini qo‘llash orqali kimyo o‘qitish masalasi yoritilgan. Kimyo bilimlarini bayon etishda mantiq qoidalaridan unumli foydalanish, o‘rganilganlarni takrorlash, mashq qilish va mustaxkamlash jarayonida sillogizm qoidalaridan foydalanish masalasi bayon qilingan.

В данной статье рассматривается вопрос обучения химии с применением правил логики. В изложении знаний по химии рассмотрен вопрос об эффективном использовании правил логики, использовании правил силлогизма в процессе повторения, практики и воспроизведения изученного.

This article discusses the issue of teaching chemistry using the rules of logic. In the presentation of knowledge in chemistry, the question of the effective use of the rules of logic, the use of the rules of syllogism in the process of repetition, practice and reproduction of the studied is considered.

Kalit so‘zlar: deduktiv tahlil, kimyo o‘qitish metodikasi, mantiq, sillogizm, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, kimyoviy tafakkur

Ключевые слова: дедуктивный анализ, методика преподавания химии, логика, силлогизм, логическое мышление, критическое мышление, химическое мышление.

Key words: deductive analysis, methods of teaching chemistry, logic, syllogism, logical thinking, critical thinking, chemical thinking.

Jamiyatda axborotlar hajmi nihoyatda kengayib borayotgan hozirgi davrda axborotlar oqimining jadallashuvi o‘quvchilarning axborotlarni tahlil-sintez qila olishi, ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilmasdan, tanqidiy va kreativ yondashuv asosida ko‘rib chiqishlari va deduktiv tahlil asosida o‘zlari uchun muhim va foydali bo‘lganlarini ajratib olishlarini talab etadi va bunda mantiqiy fikrlash jarayonini to‘g‘ri tashkil etish zarur hisoblanadi.

Kimyo darslarida talabalarda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarni va deduktiv tahlil qilish ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining natijasi didaktik jarayon maqsadi, o‘quv materiali mazmuni, o‘qitish shakl, metod va vositalarining to‘g‘ri va oqilona belgilanganligi hamda tanlanganligiga bog‘liq bo‘lib, uni muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun faol ta’sir etuvchi omillar mavjud bo‘lishi talab etiladi. [1, 2, 3]

Ma’lumki, insonning aqliy salohiyati murakkab jarayonlar tizimidan iborat bo‘lib, ular o‘ta murakkab tuzilmaga ega. Narsa va hodisa, jarayon va o‘zgarishlarni obyektiv haqiqat nuqtai nazaridan to‘g‘ri talqin etish uchun jonli mushohada, abstrakt (xayoliy) tafakkur va undan esa bilib olishgacha bo‘lgan psixik faoliyat ko‘p komponentli [4, 5]. Ana shulardan ikkitasi, bu – induksiya va dedusiya.

Deduktiv xulosa chiqarish. Deduktiv xulosa chiqarish ikki usulda amalga oshiriladi: 1) bevosita deduktiv xulosa chiqarish; 2) bilvosita deduktiv xulosa chiqarish.

Bevosita deduktiv xulosa chiqarish. Bir asosdan mantiqiy tahlil orqali yangi fikr (bilim) ni hosil qilish bevosita deduktiv xulosa chiqarish, deb yuritiladi. Bunda ayrim mushohadalar qayta ishlanadi. Yangi fikr (bilim) ga asos bo‘lgan mushohada xulosaning asosi, hosil bo‘lgan yangi fikr - xulosa bo‘lib hisoblanadi. Bevosita xulosa chiqarishda mantiq usullar yordamida amalga oshadi. Bunday mantiqiy usullariga quyidagilar kiradi: a) almashtirish orqali xulosa chiqarish b) aylantirish orqali xulosa chiqarish v) predikatga qarama-qarshi qo‘yish.

Almashtirish shunday mantiqiy usulki, bunda asos bo‘lgan hukmning subyekti (S) xulosaning predikatiga (R), uning predikati (R) esa xulosaning subyekti (S) ra almashtiriladi. Bundan fikr mazmuni o‘zgarmay qoladi. Masalan, oddiy moddalarning ayrimlari (S) — gaz (R). Demak, ayrim gazlar (S) — oddiy moddalar. (R). Almashtirish usuli chiqarilgan xulosaning aniq bo‘lishini ta’minlaydi. Almashtirish natijasida umumiy tasdiq (A) mushohadadan juz’iy tasdiq (J) ni hosil qilish mumkin. Masalan, ishqoriy metallarning barchasi suv ta’sirlashganda vodorod ajralib chiqadi. Demak, seziiy suv bilan ta’sirlashganda vodorod ajralib chiqadi. Berilgan xulosani quyidagi sxemaga solish mumkin: Barcha S — R (A). Demak, ayrim S — R (J). Shuningdek, almashtirish natijasida umumiy inkor hukm (YE) dan umumiy inkor hukm (YE) ni, umumiy tasdiq hukm (A) dan umumiy tasdiq hukm (A) ni hosil qilish mumkin.

Aylantirish orqali xulosa chiqarish shunday mantiqiy usulki, asos qilib olingan mushohadaning subyekti (S) xulosada ham subyekt sifatida qoladi, lekin predikat va bog‘lovchi o‘z qarama-qarshisiga aylanadi, Qisqacha qilib aytganda, aylantirish yordamida asosga teng, lekin mazmun jihatidan qarama-qarshi fikr juz’iy tasdiq (J) mushohadadan hosil qilinadi. Masalan, kislota, albatta, vodorod kationiga ega bo‘lishi kerak. Demak, hech qaysi kislota vodorod kationi bo‘lmasligi mumkin emas. Sxemasi: S—R. Demak $S \neq R$ emas. Aylantirish natijasida umumiy tasdiq (A) mushohadadan umumiy inkor (YE), Juz’iy tasdiq hukmdan (J) juz’iy inkor (O) mushohada hosil qilinadi, Masalan, hamma oksidlar — murakkab modda. Demak, Hamma oksidlar — oddiy modda emas. Sxemasi: har bir S — R dir. Demak, hech bir S — R emas.

Aylantirish mantiqiy metodining ikki ko‘rinishi mavjud: 1) sodda aylantirish, 2) cheklash orqali aylantirish. Sodda aylantirishda xulosaga asos qilib olingan fikr va hosil bo‘lgan yangi fikr hajm jihatidan teng bo‘ladi. Masalan: barcha elektrolitlar — elektr o‘tkazuvchan. Demak, barcha elektr o‘tkazuvchanlar — elektrolitlar. Sxemasi: barcha S — R. Barcha R — S. Cheklash orqali aylantirish natijasida umumiy tasdiq (A) hukmdan juz‘iy tasdiq (J) hukm hosil qilinadi. Masalan, barcha ishqorlar eritmasi – elektr o‘tkazadi. Demak, natriy ishqori eritmasi elektr o‘tkazadi.

Predikatga qarama-qarshi qo‘yish. Bunda xulosaning subyektini asos predikatiga, xulosa predikati asosning subyektiga zid bo‘ladi. Masalan, atomlarning elektron bulutlari o‘zaro qoplanganda kimyoviy bog‘ hosil bo‘ladi. Demak, elektron bulutlar qoplanganda kimyoviy bog‘ hosil bo‘lmasligi mumkin emas.

Xulosa qilinsa, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar talabalar shaxsini har tomonlama intellektual, bilimli, yangi vaziyatlarda optimal qaror chiqara oladigan va ma’naviy rivojlantirishga qaratilgan mutaxassislariga aylantirishni talab qilmoqda. Bunday ta’limni tashkil etishni faqatgina innovatsion texnologiyalar asosida shaxsga yo‘naltirilgan hamda deduktiv tahlil ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi o‘qishga o‘tilgandagina ta’minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бердикулов Р. Ш. Таълимни модернизациялаш шароитида бўлажак кимё ўқитувчиларининг дедуктив таҳлил кўникмаларини шакллантириш. Педагогика фанлар бўйича фалсафа доктори диссертация иши. -Тошкент: -2020. 142 –б.

2. Rakhmatov U. E. DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS UNDER USING TASKS AND PROBLEMS IN BIOLOGY LESSONS //XLIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION". – 2018. – С. 112-113.

3. Berdikulov R. S. DEDUCTION OF CHEMICAL THOUGHT //European Research. – 2017. – №. 5. – С. 62-68.

4. Berdikulov R. S. Developmental factor of chemical thinking of future chemistry teachers //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 2020.

5. Шерназаров И. Э. Академик лицейларда «Органик киме» фанини ўқитишда интеграциялашган технологиялар ва улардан фойдаланиш //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 7 (80). – С. 37-43.

6. Ismailov S. A., qizi Avazova K. E., Dangalova A. A. THEORETICAL BASIS OF USING INTERACTIVE MEDIA RESOURCES IN TEACHING

CHEMISTRY //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-149.

7. F. A. Alimova, and Usmanova DT. "The Problem Of Formation Of Information Competences In Future Chemistry Teachers. " *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 8. 2 (2021): 1117-1122.

8. Razakov G. A. METHODS OF INCREASING THE NATURAL SCIENCE LITERACY OF STUDENTS IN TEACHING CHEMISTRY ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL TESTING AND RESEARCH RESULTS //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 804-808.

9. Мадатов Р. М. ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 881-885.

10. Бердикулов Р. Ш., Алимова Ф. А., Миркамилов Ш. М. ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА //Вопросы гуманитарных наук. – 2010. – №. 2. – С. 207-211.

11. Темиров Н. О., Миркомилов Ш. М., Алимова Ф. А. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ МЕТАЛЛОВ //ВВС 94 Z 40. – С. 46.